

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ: ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Рузиева Махлиё Каюмовна

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142259>

АННОТАЦИЯ: Статья рассматривает важность и влияние подвижных игр на физическое развитие студентов в университете. Исследование обобщает пользу физической активности через игры на общее здоровье, академическую производительность, социальную интеграцию и психологическое благополучие студентов. Результаты исследования подчеркивают важность подвижных игр как ключевого элемента поддержания здорового образа жизни и благополучия.

Ключевые слова: социализация, студенты, физическая активность, спорт, командная работа, лидерство, общность, уважение, самооценка, уверенность, коллективные мероприятия, общественная жизнь.

Подвижные игры являются неотъемлемой частью детства, но их важность простирается и на университетскую жизнь. В современном мире, насыщенном технологиями, активная жизненная позиция и физическая активность становятся все более необходимыми. Это вызывает интерес к изучению влияния подвижных игр на физическое развитие студентов и их общее благополучие.

Физическая активность, включая подвижные игры, оказывает положительное влияние на общее здоровье студентов. Регулярные игры способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы, укреплению мышц и улучшению общей физической формы, что является ключевым фактором в поддержании здоровья в течение всей университетской жизни.

Студенты, уделяющие внимание физической активности через подвижные игры, часто испытывают улучшение академических результатов. Это связано не только с улучшением физического здоровья, но и с повышением уровня концентрации, энергии и психологического благополучия. Подвижные игры предоставляют возможность для социальной интеграции студентов. Они способствуют формированию дружеских отношений, командной работы и развитию коммуникативных навыков.

Физическая активность, включая игры, оказывает положительное влияние на снижение стресса и улучшение психологического здоровья.

Это важно для поддержания эмоционального равновесия в условиях университетской жизни.

Исследование влияния физической активности на физическое состояние студентов включает анализ нескольких ключевых аспектов:

- **Уровень физической формы:** Измерение параметров физической формы студентов, включая индекс массы тела (ИМТ), процент жира, мышечную массу и общий уровень физической подготовленности. Это позволяет понять, насколько студенты соответствуют здоровым нормам физической формы;

- **Выносливость:** Оценка уровня физической выносливости студентов через различные физические тесты, включая бег на длинные дистанции, тесты на выносливость и функциональные тесты, направленные на оценку общей выносливости и выносливости сердечно - сосудистой системы;

- **Здоровье сердечно - сосудистой системы:** Исследование влияния физической активности на состояние сердечно - сосудистой системы студентов, включая измерение артериального давления, пульса, общей функции сердца и сосудов. Это помогает определить риск возможных заболеваний и общее состояние сердечно-сосудистой системы;

Исследования показывают тесную взаимосвязь между уровнем физической активности студентов и их успехами в учебе. Физическая активность влияет на различные аспекты студенческой жизни, начиная от физиологических процессов до психологического благополучия, что в свою очередь отражается на их обучении. Участие в физических тренировках и регулярных упражнениях способствует улучшению концентрации во время учебы. У студентов, занимающихся физической активностью, наблюдается повышенная способность к сосредоточению на учебном материале, что способствует эффективному усвоению информации и выполнению задач.

Кроме того, физическая активность снижает уровень стресса у студентов. Это способствует повышению их стрессоустойчивости, что важно для эффективной учебы и адаптации к учебной нагрузке. Физическая активность также оказывает влияние на улучшение памяти и когнитивных функций. Участвующие в регулярных тренировках студенты обычно испытывают улучшение когнитивных способностей, что способствует лучшему усвоению материала, анализу информации и принятию решений. Также, физическая активность увеличивает общий

уровень энергии и продуктивности у студентов. У студентов, регулярно занимающихся спортом или физическими упражнениями, наблюдается более высокий уровень энергии, что позволяет эффективнее использовать время для учебы и выполнения задач.

Психологический фон, обогащенный физической активностью, снижает уровень тревоги и усталости у студентов, что влияет на общее эмоциональное состояние и способность к продуктивной учебе. Это особенно важно в периоды интенсивной учебной нагрузки, когда уровень стресса может оказывать существенное влияние на успеваемость. Участие в спортивных мероприятиях или физических тренировках побуждает к более эффективному использованию времени и планированию задач, что может положительно сказываться на академической успеваемости.

Кроме того, физическая активность влияет на общую адаптацию студентов в учебной среде. Участие в спорте и регулярные физические занятия способствуют формированию лучших навыков управления временем, дисциплины и работы в команде, что является важным аспектом для обучения и работы. Поддержка физической активности у студентов также стимулирует развитие общих социальных навыков, включая развитие лидерских качеств, умения работать в коллективе и решать проблемы совместно с другими.

Следовательно, физическая активность не только благоприятно влияет на физическое и психологическое состояние студентов, но также улучшает их способность к эффективному учебному процессу и успешной адаптации к требованиям университетской жизни. Это подчеркивает необходимость интеграции спортивных программ и физической активности в образовательные структуры, чтобы обеспечить полноценное развитие и успех студентов не только в учебе, но и в их общей жизни. Поэтому важно, чтобы учебные заведения предоставляли доступ к разнообразным спортивным возможностям, обеспечивая не только физическую инфраструктуру, но и программы, стимулирующие участие студентов в спортивных мероприятиях, соревнованиях и занятиях. Интеграция спортивных программ в учебный процесс поможет стимулировать активное участие студентов в физической активности и спорте, что в свою очередь повлияет на их общее здоровье, успех в учебе и развитие необходимых социальных навыков. Это также подчеркивает значимость полноценного и сбалансированного образа жизни для

достижения успешной учебы и благополучия в университетской среде и за ее пределами.

Физическая активность играет значительную роль в формировании социализации студентов в университете. Участие в спортивных мероприятиях, групповых тренировках и соревнованиях способствует развитию не только физических навыков, но и социальных аспектов студенческой жизни. Одним из важных аспектов влияния физической активности на социализацию студентов является создание общности. Участие в командных видах спорта или коллективных тренировках способствует формированию связей между студентами, развитию дружеских отношений и сплоченности в университетском сообществе. Это укрепляет социальные связи, что важно для адаптации и создания поддерживающей среды в университете. Кроме того, физическая активность учит командной работе, взаимодействию и развитию лидерских качеств. Участие в спортивных мероприятиях обучает студентов работать в команде, решать проблемы совместно и принимать решения в коллективе. Эти навыки чрезвычайно важны для успешного взаимодействия в обществе и будущей карьере.

Более того, физическая активность создает платформу для студентов выражать себя и строить свою личность вне академической среды. Это помогает развивать самооценку, самодисциплину и повышать уверенность в своих способностях, что является важным аспектом для формирования здоровой личности и успешной адаптации в обществе.

Таким образом, участие в физической активности развивает у студентов навыки командной работы, взаимодействия и лидерства, что имеет огромное значение для формирования успешной социализации и подготовки к будущим вызовам в жизни.

В заключении подвижные игры играют крайне важную роль в физическом, эмоциональном и социальном развитии студентов. Исследования и практические наблюдения подтверждают, что активная жизнь через подвижные игры является неотъемлемой частью здорового и сбалансированного образа жизни студентов в университете.

Использованная литература:

1. Козлова, Г. Г. (2023). Социально-педагогическая необходимость развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 346-352.

2. Козлова, Г. Г. (2022). Содержательное наполнение системно-функциональной модели развития волевых Ijodkor o'qituvchi качеств у будущих преподавателей физической культуры, 3(25), 71-79.
3. Геннадиевна, К. Г., И Гильфановна, К. С. (2022). Средства и методы формирования у учащихся положительного отношения к физическим упражнениям. Международный журнал исследований в области коммерции, информационных технологий, инженерии и социальных наук ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6.876, 16(10), 133-139.
4. Козлова, Г. (2023). Формирование и развитие волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры начальных классов. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 187-191
5. Козлова, Г. Г. (2022). Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. Ijodkor o'qituvchi, 2(24), 22-29.
6. Геннадьевна, К. Г. (2021). Легкая атлетика в системе физического воспитания студенческой молодежи. На междисциплинарной конференции молодых ученых в области социальных наук (стр. 143-145).
7. Gennadyevna, K. G. (2022). LONG JUMP FROM A PLACE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(3), 521-529.
8. Козлова, Г. Г. (2023). Инновационные образовательные технологии в повышении профессионального спортивно-педагогического мастерства студентов. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(19), 38-42.
9. Козлова, Г. (2023). Развитие волевых качеств в процессе занятий по волейболу и их значение. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 972-976.
10. Козлова, Г. Г. (2023). Педагогико-психологические основы развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры. Innovation in the modern education system, 3(30), 199-204
11. Козлова, Г. (2023). Необходимость внедрения компетентностного подхода, образовательных стандартов и принципов. Scientific journal of the Fergana State University, (1), 215-215.
12. Козлова, Г. Г. (2023). Волевые качества и их значение в процессе становления личности студента в физической культуре. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(22), 61-66.
13. Козлова, Г. (2023). ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ: ВАЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

- ПОДХОДА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), 157-162.
14. Фарфель В.С. Управлене движениями в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1975, -208с.
15. Китаева, Н. Х. (2023). Пневмония, вызванная атипичными возбудителями. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(23), 109-114.
16. Kitayeva Natalya Khamidovna Спонтанный пневмоторакс. Монография Copyright 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. And Omni Scriptum S.R.L. Publishing group ISBN: 978-620-6-78875-1
17. Kayumovna, R. M. (2021). Wellness Swimming as a Part of the Physical Education of Students. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (pp. 149-152).
18. Qayumovna, R. M. (2021). Examining and monitoring of the impact of hypo dynamic factors on the state of physical fitness in students. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 3, 40-43.
19. Козлова, Г. Г., & Рузиева, М. К. (2022). Жисмоний маданият ўқитувчиларининг коммуникатив компетенциясини юксалтириш зарурияти. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(4), 12-17.
20. Bakhodirovna, K. V., & Kayumovna, R. M. (2022). FORMATION OF MOTOR CULTURE OF STUDENTS IN THE LESSONS OF RHYTHMIC GYMNASTICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 118-124.
21. Рўзиева, М. (2023). ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(7), 366-370.
22. Рўзиева, М. (2023). ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 833-838.